

Téléchargements de REL

Indicateurs pour 2023, 2024 et 2025

Avril 2025

Rédigé par Marianne Dubé, conseillère pédagogique dédiée aux REL

Université de Sherbrooke

fabriqueREL

Contexte

Ce document présente les données de téléchargements des ressources éducatives libres (REL) produites et diffusées via le projet de la fabriqueREL. Il présente aussi données de téléchargement des REL produites et diffusées à l'Université de Sherbrooke.

Ces données ont été présentées à l'Université de Sherbrooke (UdeS), établissement responsable de la gestion de la fabriqueREL. Ces données servent la reddition de compte universitaire, mais aussi ministérielle dans le cadre de l'Entente qui finance les activités de la fabriqueREL.

Ce document présente aussi des informations complémentaires ainsi que certains enjeux potentiels liés à cet indicateur ainsi que des suggestions d'autres d'indicateurs potentiels qui pourraient servir à la reddition de compte ultérieurement.

Statistiques de téléchargements

Pour démontrer la progression des téléchargements, les données sont présentées depuis 2021, première année dans l'utilisation d'un dépôt qui permet la collecte de statistiques.

Tableau 1 : Présentation des données de la même manière depuis 2021

Détail des téléchargements des REL disciplinaires :			
REL produites via l'UdeS et celles financées par la fabriqueREL			
	REL disponibles	Nouveaux dépôts	Téléchargements
L'année se terminant le 30 avril 2021	21 REL	21	7 686
L'année se terminant le 30 avril 2022	27 REL	6	20 895 augmentation de 172 %
L'année se terminant le 30 avril 2023	33 REL	6	41 707 augmentation de 99 %
L'année se terminant le 30 avril 2024	34 REL	1	63 829 Augmentation de 53 %
L'année se terminant le 30 avril 2025	80 ¹	46	89 108 augmentation de 40%

L'augmentation marquée de REL disponibles en 2025 s'explique ainsi :

- Depuis 2021, seules les REL financées par la fabriqueREL et produites à l'UdeS étaient déposées dans un dépôt normé (Savoirs UdeS) qui calcule des statistiques de téléchargement. Ainsi depuis 2021, le nombre de REL soutenues par la fabriqueREL est supérieur au nombre de REL déposées.
- Depuis le printemps 2024, la fabriqueREL s'est dotée d'un espace de dépôt normé pour les REL disciplinaires créées par d'autres universités et collèges qui n'ont pas accès à Savoirs UdeS. Ceci explique l'apparition de cette grande quantité de REL dans le calcul des téléchargements. Avant cela, il n'était pas possible d'avoir des données fiables, donc on ne les incluait pas.
- À l'automne 2024, Savoirs UdeS a modifié sa directive de dépôt pour accepter d'autres productions que celles financées par la fabriqueREL, ce qui augmente le nombre de REL déposées.
- Le fait qu'un très grand nombre de REL qui viennent d'être déposées dans les derniers mois impact nécessairement le pourcentage d'augmentation de téléchargements.

¹ Voir le détail de la provenance de ces 80 REL au Tableau 2.

Tableau 2 : Présentation des données de manière ventilée pour mieux comprendre l'effet de la fabriqueREL et les productions de REL propres à l'UdeS.

L'année se terminant le 30 avril 2025 :		
Téléchargements des REL (nature et financement confondus)		
	Rel déposées	Téléchargements
REL Udes *financement autre que celui de fabriqueREL (ex. : FIP, PRESE, MES, etc.)	10	3 497
REL UdeS * financement fabriqueREL	39	80 137
REL financées par la fabriqueREL (produites par d'autres établissements qu'UdeS dans Zenodo)	31	5 474
Sous-TOTAL REL disciplinaires²	80	89 108
REL pédagogiques (productions du SSF déposées dans Zenodo)	32	9 225
Sous-TOTAL REL pédagogiques³	32	9 225
TOTAL REL	112	98 333

Dans le tableau 2, les données sont ventilées pour apprécier l'apport de la fabriqueREL ainsi que ceux de la communauté UdeS n'ayant pas reçu d'appui financier à la production de REL (soit pour des projets produits sans financement ou avec financement (ex. : FIP, FFIP, PRESE, MES, etc.).

Recommandations pour le prochain exercice stratégique

Le nombre de téléchargements n'est qu'un indicateur parmi d'autres. Afin d'identifier la ou les mesures de succès les plus représentatives de la vitalité des REL à l'UdeS, une réflexion conjointe à cet effet avec le SSF et le SBA permettrait, non seulement d'identifier la ou les mesures optimales, mais aussi de mobiliser ces services autour d'objectifs partagés.

On pourrait évaluer la pertinence et la faisabilité d'intégrer d'autres indicateurs ou même d'en combiner, par exemple :

- le nombre de REL produites et diffusées par l'ensemble de la communauté UdeS ;
- le nombre de REL utilisées lors d'activités pédagogiques (ou le nombre de programmes qui incluent des REL). Cela peut même se traduire en nombre de personnes étudiantes touchées ainsi que les économies potentielles réalisées pour les personnes étudiantes ;
- le nombre de consultations en ligne pour les REL en format HTML (ex. : pressbooks, PreText, etc.);
- l'appréciation étudiante de l'utilisation de REL dans le cadre des activités pédagogiques (innovation pédagogique et appréciation étudiante) ;
- le nombre de communications/activités de formation autour des REL ainsi que le nombre de personnes sensibilisées aux REL via ces activités ;
- etc.

² REL disciplinaire : qui traite un sujet disciplinaire et qui s'adresse principalement à un public étudiant.

³ REL pédagogique : qui traite d'un sujet pédagogique et qui s'adresse principalement à un public enseignant.

Avancées concrètes dans le dossier REL à l'UdeS

L'année 2024-2025 est marquée par des avancées concrètes concernant les REL :

1. Rédaction et adoption de la *Politique sur l'utilisation et la création de ressources éducatives libres* ([Politique 2500-52](#))
2. La collection Ressources éducatives libres (REL) dans Savoirs UdeS (plateforme de dépôt de l'UdeS) s'est consolidée : une modification à la directive du dépôt permet maintenant à toute personne membre de la communauté UdeS d'y déposer une REL disciplinaire, peu importe l'organisme subventionnaire.
3. Adhésion du Service de soutien à la formation (SSF) à l'initiative des Bibliothèques de l'Université Laval d'un dépôt partagé pour les REL pédagogiques produites par le personnel du SSF.
4. Le SSF dédie une ressource en conseil pédagogique au dossier des REL depuis juin 2023.
5. Le Service des bibliothèques et archives (SBA) dédie 50% d'une ressource en bibliothèque au dossier des REL depuis juin 2024.
6. Le SBA diffuse depuis l'été 2024 un [guide thématique sur les REL](#).
7. La coordination du mois de l'éducation ouverte en 2024 (par l'UdeS) et en 2025 (par la fabriqueREL).
8. Plusieurs communications écrites par l'UdeS/fabriqueREL au sujet des REL : [numéro thématique](#) du Magazine pédagogique du SSF sur les REL, une veille pédagogique d'une trentaine d'articles ([L'éveilleur](#) et [Magazine pédagogique](#)), et diffusion [d'un chapitre de livre portant sur les REL](#).
9. Plusieurs ateliers, conférences, table ronde, webinaires et périodes de travail ont eu lieu.
10. Des collaborations croissantes avec d'autres services et facultés.